

Εκπαίδευση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

*Παυλόπουλος Αδριανός, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψ. Διδάκτορας
Ραχιώτης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας*

Περίληψη

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτελεί ένα σύστημα διοίκησης οι αρχές του οποίου καθίστανται ιδιαίτερα αποτελεσματικές τόσο για τις επιχειρήσεις, όπως και για τις σχολικές μονάδες. Η προβληματική συμπεριφορά ενός μαθητή σε μια σχολική μονάδα καθιστά επιτακτική την ανάγκη για υιοθέτηση μέτρων, προκειμένου η διαδικασία της μάθησης να αποκτήσει αποτελεσματικότερο και ποιοτικότερο περιεχόμενο. Στη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των γονέων, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, της διεύθυνσης αλλά και της ίδιας της τοπικής κοινωνίας, ενώ είναι απαραίτητη και η ύπαρξη ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, ούτως ώστε να εντοπιστούν τα αδύνατα σημεία και να καταστεί η όλη διαδικασία το δυνατόν αποτελεσματικότερη.

Λέξεις-Κλειδιά: ΔΟΠ, επιθετική συμπεριφορά, σχολική μονάδα, σχολική διεύθυνση, αξιολόγηση.

The role of teachers in cognitive, emotional and social development

*Pavlopoulos Adrianos, PhD Candidate
Rachiotis Theodoros, PhD Candidate*

Abstract

Total Quality Management (TQM) is a management system whose principles are particularly effective for both businesses and school units. The problematic behavior of a student in a school unit makes it imperative to adopt measures in order to make the learning process more efficient and more qualitative. In this process, the participation of all involved parties is necessary, i.e., parents, students, teachers, the management and the local community itself, while the existence of feedback and evaluation is also necessary, in order to identify the weak points and make the whole process as efficient as possible.

Key-words: TQM, aggressive behavior, school unit, school management, evaluation.

Εισαγωγή

Η ΔΟΠ, ήτοι Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, είναι ένα διοικητικό σύστημα, το οποίο έχει ως βασικό του στόχο την αύξηση της αξίας του διατιθέμενου προϊόντος. Το γεγονός αυτό πραγματοποιείται μέσα από τον ίδιο τον πελάτη και τη συμμετοχή του, δεδομένου ότι παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση σε αυτόν. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων διαδραματίζουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η γενικότερη

φιλοσοφία του ΔΟΠ στηρίζεται στην ανάγκη για ικανοποίηση των αναγκών που χαρακτηρίζουν τους πελάτες, μειώνοντας παράλληλα το κόστος (Οικονόμου, 2010). Η προσπάθεια αυτή που γίνεται χαρακτηρίζεται από συλλογικό χαρακτήρα, με τους πελάτες να αποτελούν μια φυσική προέκταση της εκάστοτε επιχείρησης. Ο τρόπος με τον οποίο καταμερίζονται οι γνώσεις, οι ιδέες και οι προτάσεις μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης είναι οριζόντιος, με στόχο την ύπαρξη καλύτερης συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, καθώς και της ενίσχυσης του κοινού στόχου (Georgada & Xenikou, 2007).

Κατά τα τελευταία χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης παρατηρείται ότι τα σχολεία δεν πετυχαίνουν τους στόχους που θέτουν, γεγονός που οδηγεί αρκετά παιδιά σε σχολική αποτυχία, δεδομένου ότι δεν τους δίνονται τα απαραίτητα κίνητρα για παρακολούθηση των μαθημάτων. Πολλοί είναι μάλιστα οι μαθητές που εγκαταλείπουν τη μάθηση, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που συμμετέχουν μέσα στο σχολείο σε εκδηλώσεις παραβατικών συμπεριφορών. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη για υιοθέτηση των τρόπων εκείνων που θα βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων παραβατικότητας. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η ΔΟΠ, η οποία εκτός από τις επιχειρήσεις φαίνεται ότι μπορεί να υιοθετηθεί και από σχολικές μονάδες με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητάς τους, στις οποίες πελάτες θα είναι οι ίδιοι οι μαθητές (Μπρίνια, 2008). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η φιλοσοφία της ΔΟΠ ευρύτερα σε σχολικά μοντέλα, πάνω σε ένα θέμα αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς.

Εκπαίδευση και ΔΟΠ

Η ΔΟΠ αποτελεί ένας είδος στρατηγικής επιλογής από τη διοίκηση ενός οργανισμού, επιλογή η οποία έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση μιας οργανωσιακής κουλτούρας και η οποία, με τη σειρά της, θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση για τον πελάτη (Goetsch & Davis, 2017). Όσον αφορά την εκπαίδευση, η υιοθέτηση της ΔΟΠ από τη σχολική μονάδα και τα οφέλη που αποκομίζει από αυτή δεν αιτιολογούνται από την αύξηση του όγκου εργασίας στη μονάδα αυτή, αλλά κυρίως από τη μείωση έως και την πλήρη αποτροπή των λαθών που προκύπτουν μέσα από τις ατομικές και οργανωτικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και οι διαδικασίες έρευνας και διδασκαλίας (Ζαβλανός, 2003).

Η γενικότερη φιλοσοφία που χαρακτηρίζει τη ΔΟΠ διακρίνεται σε τρεις βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή σχετίζεται με την ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των εκπαιδευτικών, των γονέων, του διευθυντή και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, η αρχή αυτή αποτελεί τη βάση της ΔΟΠ και τη διαφοροποιεί από όλες τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, καθώς η βαρύτητα εδώ δίνεται στους εκπαιδευτικούς και στη σημασία της κατανόησης, εκ μέρους αυτών, της ανάγκης για αλλαγή. Αυτό σημαίνει πως η σχολική μονάδα οφείλει τόσο να εντοπίσει όσο και να αναγνωρίσει όλες τις ανάγκες που χαρακτηρίζουν τους μαθητές, ούτως ώστε να γίνει

επιλογή των κατάλληλων μεθόδων για την επίτευξη της ικανοποίησής τους. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να επιτευχθεί η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων της (Οικονόμου, 2010· Mukhopadhyay, 2005). Όσον αφορά τη δεύτερη αρχή, αυτή έχει να κάνει με το βαθμό συμμετοχής των εργαζόμενων σε μια εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, προσωπικό). Είναι κοινώς αποδεκτό ότι όλα τα μέλη μιας σχολικής κοινότητας οφείλουν να αποτελούν ενεργό κομμάτι της λήψης αποφάσεων, προκειμένου η προσέγγιση που έχει επιλεχθεί να είναι το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Οι εργαζόμενοι της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι εκείνοι που θα πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή και ρόλο για την επίλυση των προβλημάτων, τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται και οι οποίες έχουν ως στόχο την αποφυγή λαθών. Όπως προκύπτει από τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, διαμορφώνονται ομάδες εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς και οι οποίες έχουν ως στόχο τους τη διευκόλυνση τόσο της επικοινωνίας όσο και της συνεργασίας, ενώ με τον τρόπο αυτόν ελέγχεται και κάθε υφιστάμενη δραστηριότητα (Ζαβλανός, 2003).

Κάνοντας μνεία στην τρίτη αρχή, αυτή έχει ως βασικό επίκεντρο ενδιαφέροντός της εκείνους τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικές και όχι μόνο διαδικασίες (Οικονόμου, 2010). Μέσα στα πλαίσια μιας σχολικής μονάδας βασικός σκοπός είναι η παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές και η ικανοποίηση των αναγκών τους. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αυτό δε θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό σημείο εστίασης των εκπαιδευτικών, αλλά θα πρέπει εκείνοι να επικεντρώνονται και σε όλες εκείνες τις διαδικασίες, οι οποίες θα ενισχύουν σημαντικά τη μεταξύ τους συνεργασία, την ενίσχυση της σχολικής διοίκησης και τη γενικότερη καλή λειτουργία μιας σχολικής μονάδας (Ζαβλανός, 2003). Μάλιστα, εκείνο που διακρίνει τη ΔΟΠ από τις υπόλοιπες στρατηγικές έχει να κάνει με την ικανοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή της διεύθυνσης, των καθηγητών, των μαθητών και των γονέων. Για το λόγο αυτό απαραίτητο είναι η αναγνώριση των προτερημάτων της ΔΟΠ από τους εκπαιδευτικούς και η υποστήριξη της δυνατότητας αλλαγής που παρέχει, ούτως ώστε εκείνοι να εργαστούν με αφοσίωση για την αναβάθμιση της διαδικασίας της διδασκαλίας (Κοντάκος, Παπαγεωργίου & Κιούση, 2007). Σε γενικές γραμμές, για την επίτευξη της ΔΟΠ είναι απαραίτητη και η ύπαρξη διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, απότοκος της οποίας θα ήταν η δυνατότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία.

Μελέτη περίπτωσης: η εικόνα μιας σχολικής μονάδας χωρίς εφαρμογή ΔΟΠ

Σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν προηγουμένως σε σχέση με τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση, θα πραγματοποιηθεί, αρχικά, η παρουσίαση μιας συμπεριφοράς αρκετά προβληματικής ενός μαθητή μιας σχολικής μονάδας, η οποία δεν είχε υιοθετήσει κάποια συγκεκριμένη στρατηγική ΔΟΠ προηγουμένως, προκειμένου να διαφανεί ακολούθως η σημασία της ΔΟΠ στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθητής παρουσίασε μια προβληματική συμπεριφορά εκδηλώνοντας επιθετική τάση σε συμμαθητή του και αποτελώντας με αυτόν τον τρόπο και την αφορμή για την πρόκληση σύγκρουσης μεταξύ του προσωπικού εκπαίδευσης. Η σύγκρουση αναφέρεται στο γεγονός ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν ήταν σε θέση να αποφασίσει την κατάλληλη πρακτική που θα πρέπει να υιοθετηθεί για την επίλυση του προβλήματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο διαφορετικές άτυπες ομάδες εκπαιδευτικών, με τη μια ομάδα να υποστηρίζει ότι είναι αναγκαία η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για την επίλυση του προβλήματος και την άλλη να θεωρεί πως μια τέτοια απόφαση απομάκρυνσης του μαθητή καθίσταται ως ακραία έκβαση. Αξίζει να επισημανθεί ότι και ο διευθυντής, στερούμενος από ηγετικά προσόντα και αποφασιστική τάση, λαμβάνει το μέρος μιας εκ των δύο διαμορφωθείσών ομάδων. Σύμφωνα με τις αρχές που πλαισιώνουν τη ΔΟΠ, είναι σαφές πως η συγκεκριμένη σχολική μονάδα φαίνεται να μην επικεντρώνεται στον πελάτη, δηλαδή τον μαθητή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία προσπάθεια εντοπισμού όλων εκείνων των συνθηκών που τον οδήγησαν στην ανάπτυξη της συμπεριφοράς αυτής. Αντίθετα, βασικό μέλημα των εκπαιδευτικών φαίνεται πως είναι αφενός η προβληματική συμπεριφορά και αφετέρου τα αποτελέσματα που αυτή έχει στους υπόλοιπους μαθητές (Μπουραντάς, 2002). Παράλληλα, φαίνεται πως δεν υπάρχει ομαδικότητα μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προσωπικού, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά στην ύπαρξη συζήτησης και στη στοχοθέτηση, αλλά και τη συλλογική λήψη αποφάσεων. Απεναντίας, η άποψη του κάθε καθηγητή είναι μεμονωμένη, ενώ φαίνεται να απουσιάζει η ύπαρξη μιας κοινής βάσης συλλογικότητας. Είναι, μάλιστα, αυταπόδεκτο πως δεν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική και προγραμματισμός, στοιχεία που θα έδιναν τη δυνατότητα αποφυγής λαθών, καθώς και τη δυνατότητα επίλυσης τέτοιων ζητημάτων.

Παράγοντες που οδήγησαν στην αδυναμία αντιμετώπισης της κατάστασης

Κάνοντας αναφορά στις αιτίες, οι οποίες οδήγησαν στην προαναφερθείσα κατάσταση, ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε και η στάση που διατήρησε η μητέρα του μαθητή, η οποία υποστήριξε πως ο γιος της δέχτηκε επίθεση λεκτικού χαρακτήρα από τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που απεικονίζει, ωστόσο, και την αδυναμία του σχολείου να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ζητήματα. Φαίνεται εν τέλει πως η σχολική μονάδα αυτή δεν έχει αναπτύξει μια σχέση συνεργασίας με τους γονείς, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη μεταξύ τους επικοινωνία, οδηγώντας συχνά σε λανθασμένη ερμηνεία τόσο των στάσεων όσο και των συμπεριφορών.

Σε γενικές γραμμές, οι γονείς θα μπορούσαν να εμπλέκονται στη λειτουργία του σχολείου μέσα από τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις ή δράσεις κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνταν συζήτηση αναφορικά με τα θέματα που απασχολούν το σχολείο και τους στόχους που αυτό έχει θέσει για τη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε η δυνατότητα για ανάπτυξη διαλόγου σε περιβάλλον ύπαρξης επιθετικής συμπεριφοράς ενός μαθητή και οι λύσεις που θα παρουσιάζονταν θα έδιναν τη δυνατότητα ολικής και έγκαιρης αντιμετώπισης του ζητήματος. Η

διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κουλτούρα που αναπτύσσει μια σχολική μονάδα, στοιχείο που απουσιάζει εδώ, καθώς δεν ενθαρρύνεται η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους γονείς ή/και τους κηδεμόνες των μαθητών (Κουτούζης & Παυλάκης, 2018). Παράλληλα, η ίδια η σχολική μονάδα φαίνεται ότι δε χαρακτηρίζεται από πνεύμα ομαδικότητας, γεγονός που θα εξυπηρετούσε σε μεγάλο βαθμό την ύπαρξη προτάσεων για τη διαχείριση του προβλήματος με τρόπο περισσότερο άμεσο και αποτελεσματικό (Κιρκιγιάννη, 2003). Στο γεγονός αυτό ρόλο διαδραματίζει και η έλλειψη ανατροφοδότησης τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ αυτών και των μαθητών. Ως εκ τούτου, η επιθετική συμπεριφορά που ανέπτυξε ο μαθητής θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, ένας εκ των οποίων και η δυσκολία μάθησης. Η ανατροφοδότηση, επομένως, θα έδινε την ευκαιρία τόσο για τον εντοπισμό των λαθών όσο και για την υιοθέτηση καλών πρακτικών (Ζαβλανός, 2003). Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι με την ανατροφοδότηση θα δίνονταν η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν, γεγονός που θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες των μαθητών τους. Αυτό που ακόμη παρατηρείται στην περίπτωση εδώ είναι η απουσία ηγετικών ικανοτήτων από τη διεύθυνση του σχολείου και η έλλειψη οράματος ως προς τις συνεργατικές σχέσεις, χαρακτηριστικά που οδήγησαν στη διόγκωση του προβλήματος, γεγονός που με τη σειρά του απομάκρυνε την πιθανότητα για ύπαρξη ομαλής επίλυσης του προβλήματος (Qurtubi, 2022).

Η εφαρμογή της ΔΟΠ στο σχολείο

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες συμβάλλουν στην εύρεση των κατάλληλων στρατηγικών και ιδεών που θα οδηγήσουν στη μετατροπή τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών στην κατάλληλη για τους πελάτες μορφή, προκειμένου αυτές οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η ΔΟΠ αφορά τόσο την ίδια τη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα που θα προκύψει μέσα από αυτήν. Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα αυτό που κρίνεται απαραίτητο είναι να υιοθετηθούν τόσο η φιλοσοφία όσο και οι αρχές που πρεσβεύουν τη ΔΟΠ, ούτως ώστε να υπάρξει βελτίωση της σχολικής κουλτούρας αλλά και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει είναι πως η ύπαρξη αλλαγών μέσα από την υιοθέτηση μόνο δύο αρχών, της εστίασης στον πελάτη/μαθητή και της συμμετοχικότητας-ομαδικότητας, θα μπορούσε να καταστήσει τη μονάδα αυτή άμεσα αποτελεσματική.

Σε σχέση με την πρώτη, δε λαμβάνονται υπόψιν οι ανάγκες όλων ανεξαρτήτως των μαθητών, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται μόνο στους μαθητές που έγιναν αποδέκτες της επιθετικής συμπεριφοράς και όχι στον ίδιο τον μαθητή που διέπραξε την παραβατικότητα αυτή και η οποία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Μέσα από την ύπαρξη συζήτησης με τον μαθητή και τον γονέα του θα μπορούσαν να επισημανθούν σημαντικά χαρακτηριστικά αναφορικά με τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτήν τη συμπεριφορά και ενδεχομένως να προταθούν οι αντίστοιχες λύσεις (Azizi, Bakri & Choiriyah, 2019). Μέσα από την εστίαση στον μαθητή/πελάτη λαμβάνονται υπόψιν

και όλοι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί πελάτες, δηλαδή από τη μια οι γονείς, οι μαθητές, η κοινότητα, η σχολική μονάδα και από την άλλη οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό (Σφακιανάκη, 2015). Τίθεται λοιπόν ιδιαίτερα επιτακτική η αναγνώριση όλων εκείνων των αναγκών αλλά και των κινήτρων που χαρακτηρίζουν τους εμπλεκόμενους φορείς στα πλαίσια μιας σχολικής μονάδας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η σωστή λήψη αποφάσεων και η αποφυγή λαθών. Αναφορικά με τη δεύτερη αρχή της ΔΟΠ διαφαίνεται ότι η απουσία της συμμετοχικότητας τόσο στις διαδικασίες όσο και στη λήψη των αποφάσεων έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη συγκρούσεων (Καραγιάννη & Ρουσσάκης, 2016·Μητσαρά & Ιορδανίδης, 2015). Μέσα από τη συνεργατική ανυπαρξία και την ασυμφωνία θέσεων στη συγκεκριμένη μονάδα προέκυψε ότι δεν υφίστανται οι κατάλληλες ομάδες εργασίες, ενώ παράλληλα δεν πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με στόχο τη διευθέτηση των αναδυόμενων προβλημάτων. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε απουσία κοινού οράματος και έλλειψη συγκεκριμένου στρατηγικού προγραμματισμού, η ύπαρξη του οποίου θα οδηγούσε στην αποφυγή των εντάσεων (Σφακιανάκη, 2015·Κουτούζης et al., 1999).

Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να λησμονηθεί η αναφορά και στα οφέλη που θα είχε η εφαρμογή της ΔΟΠ στη μαθησιακή διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, είναι σύνηθες ότι η εκπαιδευτική διαδικασία υιοθετεί τη λογική της αποστήθισης, προωθώντας εμμέσως τη βαθμοθηρία στους μαθητές και καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν την απόκτηση των γνώσεων ως ένα προϊόν καταναγκασμού. Οι μαθητές καλούνται να απομνημονεύσουν μια μεγάλη ποσότητα εκπαιδευτικής ύλης, την οποία οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να καλύψουν το συντομότερο δυνατό, χωρίς να ενδιαφέρονται εάν οι μαθητές κατανόησαν αυτά που διδάχθηκαν και εάν βελτίωσαν την κριτική τους σκέψη. Ωστόσο, η υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ από τη σχολική μονάδα θα είχε ως αποτέλεσμα την προώθηση δημοκρατικών διαδικασιών, της δικαιοσύνης και της ισοτιμίας ανάμεσα στους μαθητές, αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθησή τους και δίνοντάς τους ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση στη διαδικασία της μάθησης. Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, υιοθετούνται οι σύγχρονες μέθοδοι μάθησης, όπως για παράδειγμα η βιωματική μάθηση, γεγονός που θα τους προετοίμαζε να επιβιώσουν μελλοντικά στις δύσκολες συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας (Ζωγόπουλος, 2012).

ΔΟΠ: τα μέσα υποστήριξης της από εκπαιδευτικό προσωπικό και σχολική διεύθυνση

Προκειμένου η ΔΟΠ να είναι αποτελεσματική και να εφαρμόζεται απόλυτα σε μια σχολική μονάδα, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων που έχουν να κάνουν με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας από τους εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση. Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της φιλοσοφίας της, αλλά και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, προκειμένου άπαντες να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν (Ζαβλανός, 2003). Εξίσου σημαντική είναι και η αποδοχή της αλλαγής από σύσσωμο το εκπαιδευτικό προσωπικό και η συναίνεσή του για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στα πλαίσια της σχολικής μονάδας. Ιδιαίτερα

σημαντικός είναι ο ρόλος των διδασκόντων ως προς τη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι μόνο με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν να αφοσιωθούν στο πρόγραμμα και την εφαρμογή του (Motwani & Kumar, 1997). Ένα ακόμα σημείο σημαντικό αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις και οι αναποτελεσματικές τακτικές, όπως από τη σχολική μονάδα που αναφέρθηκε, και να υιοθετηθεί ένα είδος οριζόντιας οργάνωσης, καθώς επίσης και η συμμετοχική μέθοδος ως προς τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Ζαβλανός, 2003). Αυτό που προτείνεται για την ενσωμάτωση των εν λόγω αλλαγών είναι ο κύκλος Σχεδιασμός-Έργο-Έλεγχος-Δράση του *Dering*, βάσει του οποίου σχεδιάζονται ορισμένες αλλαγές βελτίωσης, πραγματοποιούνται δοκιμές ως προς την εφαρμογή των αλλαγών αυτών, έπειτα πραγματοποιείται έλεγχος τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αποτελεσματικότητά τους και, τέλος, αποφασίζεται η υιοθέτησή τους ή μη, μέσα από την ύπαρξη σχετικής ανατροφοδότησης (Σφακιανάκη, 2015).

Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος του Συλλόγου των Διδασκόντων, ο οποίος οφείλει να αναπτύξει μια προσέγγιση προγραμματισμού με συνεδριάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να συζητούνται και να επιλύονται προβλήματα που συναντώνται στις σχολικές αίθουσες. Τα ζητήματα αυτά αφορούν συνήθως την οργάνωση του μαθήματος, τη συμπεριφορά των μαθητών, αλλά και εργαλεία που αναφέρονται στη βελτίωση της διδασκαλίας. Τοιούτοτρόπως, θα είναι δυνατή η διατύπωση τόσο ιδεών όσο και προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση των μαθημάτων. Παράλληλα, θα δίνεται δυνατότητα ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών μέσα από την ανταλλαγή και εφαρμογή εμπειριών και αλλαγών, διαδικασία η οποία θα τους οδηγήσει σε προσωπική, αλλά και επαγγελματική εξέλιξη. Από την πλευρά της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, θα πρέπει να υιοθετηθούν αρκετές ενέργειες, δεδομένου ότι αυτή ασχολείται με τον συντονιστικό ρόλο όλων των διαδικασιών (Γιάγκου & Θεοφιλίδης, 2008). Αυτό σημαίνει πως η διεύθυνση θα πρέπει να προχωρήσει σε προγραμματισμό συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που ανακύπτουν κάθε φορά. Παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία συνεργατικών και επικοινωνιακών ευκαιριών με τους γονείς των μαθητών, προκειμένου να έχει καλύτερη εικόνα για τις ανάγκες των μαθητών (Balbastre-Benavent & Ganet-Giner, 2011·Basit et.al., 2023). Μια ακόμα αρμοδιότητα της διεύθυνσης θα πρέπει να αποτελεί ο προγραμματισμός επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς, τα οποία θα αφορούν τις αρχές της ΔΟΠ. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η εισαγωγή μεθόδων αξιολόγησης, ούτως ώστε να υπάρχει συνεχής προσωπική και επαγγελματική βελτίωση (Αργυροπούλου, 2018).

Οι εξελίξεις που οδηγούν στην εφαρμογή της ΔΟΠ στο σχολείο

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των προαναφερθέντων διαδραματίζει και η διαδικασία της αξιολόγησης, με απότοκο τη διαπίστωση της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Σύμφωνα με τους Cage και Berliner (όπ. αναφ. στο Ραντίτσα, 2016), η διαδικασία της αξιολόγησης είναι μια διαδικασία κατά την οποία υποδεικνύεται ο βαθμός με τον οποίο ένας μαθητής μπορεί να κριθεί για την επιτυχία ή την αποτυχία του, το αν μια

σχολική μονάδα είναι πετυχημένη ή το αντίστροφο, καθώς και το αν μια σχολική τάξη έχει υψηλό ή χαμηλό επίπεδο εκπαιδευτικής κουλτούρας. Όσον αφορά τον στόχο της αξιολόγησης, όπως αναφέρεται στον Κουτούζη κ.ά (1999), αυτός εναπόκειται στον έλεγχο με τρόπο εύστοχο και αντικειμενικό του αποτελέσματος των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη σχολική μονάδα, αφού υιοθετήσει τις ανωτέρω αλλαγές, θα συλλέξει με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που αναδεικνύουν το βαθμό αποτελεσματικότητάς της. Πιο συγκεκριμένα, θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μια άτυπη αξιολόγηση, μετά την παρατήρηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών της επιθετικότητας του μαθητή και της σχέσης που έχει τόσο με τους συμμαθητές του όσο και με τους ίδιους τους διδάσκοντες. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή προϋποθέτει την αναγνώριση των αναγκών του μαθητή μέσα από υιοθέτηση δράσεων παρέμβασης. Αυτό που, επίσης, θα ήταν άξιο αξιολόγησης είναι ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο βαθμός επίλυσης των προβλημάτων. Παράλληλα, θα έπρεπε να αξιολογηθεί και ο βαθμός συμμετοχής των γονέων σε σχολικές δράσεις και ο βαθμός αποτελεσματικότητας αυτής της συμμετοχής. Μέσα από όλες αυτές τις αξιολογικές πρακτικές θα διαφαίνονταν και η αποτελεσματικότητα που χαρακτηρίζει την ηγεσία της σχολικής μονάδας, καθώς και η συντονιστική της ικανότητα. Εν τέλει, μέσα από την υιοθέτηση όλων αυτών η σχολική μονάδα δύναται να αναβαθμίσει εμφανώς τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, διαφάνηκε μέσα από το παρόν πόνημα πως η ΔΟΠ και οι πρεσβευούσες αρχές της μπορούν να παρουσιάσουν σημαντικά οφέλη για μια επιχείρηση αλλά και για μια σχολική μονάδα. Αρχικά, προέκυψε πως η ύπαρξη ενός προβλήματος μπορεί να καταστεί αφορμή για την πραγματοποίηση αλλαγών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική επίλυσή του και η αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον. Στην προκειμένη περίπτωση, οι αλλαγές που προτάθηκαν αναφέρονται στον ίδιο τον μαθητή, καθώς και σε όλους εκείνους που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας αυτής. Σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία φαίνεται ότι μπορεί να έχει και η ίδια η διεύθυνση του σχολείου, παρέχοντας κίνητρα στους εκπαιδευτικούς για την υιοθέτηση της ΔΟΠ με τον καταλληλότερο τρόπο. Παράλληλα, σημαντική ενδείκνυται και η ύπαρξη κατάλληλης συνεργασίας μεταξύ γονέων και σχολικής μονάδας, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στην περαιτέρω κατανόηση των αναγκών των μαθητών/τριών και τελικά στην υιοθέτηση της ποιοτικότερης μαθησιακής διαδικασίας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Αργυροπούλου, Ε. (2018). *Ηγεσία στην Εκπαίδευση-Σχολική Ηγεσία*. Πάτρα: ΕΑΠ.

Azizi, M.H., Bakri, S. & Choiriyah, S. (2019). Implementation of Total Quality Management in the Ministry of Religion-Based Education. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 8(1), 125-136.

- Balbastre-Benavent, F., & Canet-Giner, M. T. (2011). The strategy formation process in the EFQM Excellence Model: A critical review and new perspectives. *Total Quality Management and Business Excellence*, 22(7), 727–742. <https://doi.org/10.1080/14783363.2011.585773>
- Basit, Abd., Sudini, M., Busahdiar, Romlah, Karimah, U., Maulana, N. & Shalahuddin, S. (2023). Individual Leadership Darunnajah Islamic Boarding School in Total Quality Management Perspective. *ASSEHR* 743, 91-97.
- Γιάγκου, Γ., & Θεοφιλίδης, Χ. (2008). Το συνεργατικό - δημιουργικό μοντέλο διοίκησης. *Πρακτικά 10ου Παγκυπρίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου & Κυπριακού Ομίλου Ενιαίας Εκπαίδευσης (Κ.Ο.Ε.Ε.)*, 428–441. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης.
- Georgada, K., & Xenikou, A. (2007). Transformational and transactional leadership: The augmenting effect on organizational culture and identification with the organization. *Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society*, 14(4), 410–423.
- Goetsch, D., & Davis, S. (2017). *Διαχείριση Ποιότητας και Οργανωσιακή Αριστεία*. Αθήνα: Τζιόλα.
- Ζαβλανός, Μ. (2003). *Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση*. Αθήνα: Σταμούλη.
- Ζωγόπουλος, Ε. (2012). Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. *Τα εκπαιδευτικά*, 101-102, 37-51.
- Καραγιάννη, Ε., & Ρουσσάκης, Ι. (2016). Ανατομία και διαχείριση των συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα: Θεώρηση, διερεύνηση και πρακτική. *Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης*, 2015(1), 547. <https://doi.org/10.12681/edusc.243>
- Κιρκιγιάννη, Φ. Π. (2003). Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου. *Τα Εκπαιδευτικά*, 96–113.
- Κοντάκος, Α., Παπαγεωργίου, Ι., & Κιούση, Σ. (2007). Εισαγωγή καινοτομιών στην εκαπίδευση, στο Φ. Καλαβάσης, & Α. Κ. (Επιμ.), *Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού* (σσ. 29-57). Αθήνα: Άτραπος.
- Κουτούζης, Ε., & Παυλάκης, Μ. (2018). *Η κουλτούρα και η σημασία της στην εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Μονάδων σε Οργανισμούς Μάθησης*. Πάτρα: ΕΑΠ.
- Κουτούζης, Μ., Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Μαυρογιώργος, Γ., Χαλκιώτης, Δ. & Νιτσόπουλος, Β. (1999). *Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων - Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική*. Πάτρα: ΕΑΠ.

- Μητσαρά, Σ., & Ιορδανίδης, Γ. (2015). Διερεύνηση Των Τεχνικών Αντιμετώπισης Των Συγκρούσεων Στα Δημοτικά Σχολεία Της Ελλάδας. *Έρευνα Στην Εκπαίδευση*, 3, 57–96. <https://doi.org/10.12681/hjre.8848>
- Motwani, J., & Kumar, A. (1997). The need for implementing total quality management in education. *International Journal of Educational Management*, 11(3), 131–135. <https://doi.org/10.1108/09513549710164023>
- Μπουραντάς, Δ. (2002). *Μάνατζμεντ: Θεωρητικό υπόβαθρο: Σύγχρονες πρακτικές* (1^η έκδ.). Αθήνα: Μπένου.
- Μπρίνια, Β. (2008). *Management Εκπαιδευτικών Μονάδων και Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Σταμούλη
- Mukhopadhyay, M. (2005). *Total Quality Management in Education. 2nd Edition*. London: Sage Publications Ltd.
- Οικονόμου, Ν. Κ. (2010). *Πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προοπτικές και εμπόδια*. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Qurtubi, A. (2022). Analysis of Higher Education Management Policy Through the Implementation of Total Quality Management. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 14(4), 5547-5556.
- Ραντίτσα, Μ. (2016). *Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση*. Διπλωματική Εργασία. <https://amitos.library.uop.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/3137/%CE%94.%CE%9F.%CE%A0.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Σφακιανάκη, Ε. (2015). *Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Εκπαίδευση*. Αθήνα: Διάλογος.